

RESPUBLIKAMIZ NASLCHILIK STANSIYALARIDA SUPERELITA VA ELITA URUG‘LARINI TAYYORLASHNING ISHLAB CHIQRISHDAGI AHAMIYATI

Batirova Aziza Negmuratovna¹, Umarov Shavkat Ramazanovich², Xidirova Sarvinoz
Abdulatif qizi³

¹ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti, q.x.f.d.

²ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori, q.x.f.d.

³ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18832880>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tut ipak qurtining superelita va elita urug‘larni tayyorlashda pillalarni qobig‘ining donadorligi va kompaktligi bo‘yicha tanlashning uslubiyati va ishlab chiqarish uchun ahamiyati to‘g‘risida so‘z borib, Go‘zal va Marvarid zotlarning donadorligi mayda va kalibri, vazni jihatdan bir xil pillalarning tanlash samaradorligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: tut ipak qurti, elita, superelita, мухум, pilla, seleksiya, uslubiyat, mayda, donadorlik, yirik kalibr, pilla vazni, tanlash, jadalligi, naslli,

Аннотация. В данной статье рассматривается методология отбора коконов по зернистости и плотности оболочки при подготовке суперэлитной и элитной грены тутового шелкопряда, их значение для производства, а также определена эффективность отбора коконов пород Гузал и Марварид с мелкой зернистостью, одинаковым калибром и весом.

Ключевые слова: тутовый шелкопряд, суперэлитная, элитная, гrena, кокон, отбор, методология, мелкий, зернистость, крупный калибр, вес кокона, отбор, интенсивность, племенные.

Abstract. This article examines the methodology for selecting cocoons based on grain size and shell density during the preparation of super-elite and elite silkworm granules, their importance for production, and determines the effectiveness of selecting cocoons of the Guzal and Marvarid breeds with fine grain size and consistent caliber and weight.

Keywords: silkworm, super-elite, elite, granules, cocoon, selection, methodology, fine, grain size, large caliber, cocoon weight, selection, intensity, breeding.

Kirish. Dunyo miqyosida tut ipak qurtining ipakchanlik va metrik nomeri yuqori darajada bo‘lgan zot va duragaylarni yaratish borasida bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Ipakchilik ilm-fani va sanoati rivojlangan Yaponiya, XXR va Hindiston davlatlarida yangi zamonaviy seleksion usullardan samarali foydalangan holda tut ipak qurtining texnologik ko‘rsatkichlari yuqori darajada bo‘lgan zot va duragaylarni yaratishga alohida e‘tibor qaratilib, bu borada davlatlar orasida xo‘jalik qimmatli belgilari yuqori bo‘lgan ota-onalik zotlarni donor sifatida almashish, shu asosda turli iqlim va o‘zgaruvchan tashqi muhit sharoitiga mos o‘rta pillali yuqori ipak mahsuldorlik xususiyatlariga ega bo‘lgan zotlarni yaratishda ma‘lum natijalarga erishilgan.

Mamlakatimizda ham bu borada chuqur tadqiqotlar olib borilayotganligini kuzatish mumkin. Hozirga kelib respublikamizning turli hududlari tabiiy iqlim sharoitlarini hisobga olib,

ularga mos mavjud zot va duragaylarni sinash hamda yangilarini yaratish borasida Ipakchilik ITI ning “Tut ipak qurti naslchiligi, ekologiyasi va kimyoviy zaxarlanish profilaktikasi” va “Tut ipak qurti genetikasi va seleksiyasi” laboratoriyalari hamda Toshkent davlat agrar universiteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası seleksioner olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilib, ishlab chiqarishga joriy etib kelinmoqda.

Tut ipak qurti naslchilik korxonalarida naslli zotlarni ko‘paytirishning superelita va elita bosqichlarida zotlarning texnologik xususiyatlarini talab darajasida saqlab turish va elita hamda sanoat duragaylarida pillalarning texnologik ko‘rsatkichlarini qayta ishlash korxonalarining talab darajasiga olib chiqish imkonini beruvchi yangi samarali uslubiyatni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan. Bu borada yetakchi olimlar tomonidan olib borilayotgan ishlar bilan tanishib chiqamiz. Ma‘lumki, Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutining yetuk olimlari U.N.Nasirillayev, S.S.Lejenko, Sh.R.Umarovlar tomonidan “Tut ipak qurti naslchilik ishining asosiy uslubiy qoidalari” rahbariy xujjatida [1] respublikamizdagi naslchilik korxonalarining faoliyatini to‘g‘ri yo‘naltiruvchi, tut ipak qurti zotlarning mahsuldorlik va nasldorlik xususiyatlarini yuqori darajada saqlash va ularni yanada oshirish bo‘yicha qator ilmiy asoslangan uslubiyatlar keltirilgan. Oxirgi yillarda B.U.Nasirillayev, Giyasova K.S., Jumaniyozov M.Sh.lar tomonidan yuqoridagi uslubiy qo‘llanmaning yangi tahriri nashr etilib, unda pillaning donadorligi va kompakligi bo‘yicha superelita va elita tuxumlarini tayyorlashning ishlab chiqarishdagi ahamiyati batafsil bayon etilgan. U.N.Nasirillayev, S.S.Lejenko [3], [4] pilla vazni va ipak tolasi ingichkaligi o‘rtasidagi bog‘liqlikka bag‘ishlangan tajribalaridan kelib chiqib, yangi genotipida ham yirik pilla o‘rash, ham ingichka ipak tolasi beruvchi genlarni mujassamlashtirgan yangi Go‘zal va Marvarid zotlarini yaratdilar. Bunday zotlarni yaratib mualliflar pilla vazni va tolaning ingichkaligi o‘rtasidagi salbiy korrelyasiyani o‘zgartirish mumkinligini birinchilardan bo‘lib isbotladilar.

Tadqiqot materiali va uslubiyoti. Elita urug‘lari zotlarning 2 ta populyasiyasi, ya‘ni tajriba va qiyoslovchi superelita qurtlarini boqib tayyorlandi. Tajriba elita urug‘larini tayyorlash jarayonida pillalarni nasl uchun ularning pilla qobig‘i donadorligi va kompakligi bo‘yicha tanlandi.

Pillalar terib olinib, tozalangandan so‘ng ular saralandi va birinchi navbatda pillalar donadorligi mayda bo‘lgan, shakli ushbu zotga mansub bo‘lgan pillalar tanlandi. Keyin tanlangan pillalar erkak va urg‘ochi jinslarga ajratildi. Har bir guruhdagi pillalar donadorligi va kompakligi bo‘yicha tanlandi. Tanlash vizual tarzda mayda donadorlik, kichik kalibrli va pilla qobig‘i tig‘iz pillalarni tanlash orqali amalga oshirildi. Yirik kalibrli pillalar chiqarib tashlandi. Yangi tanlash usulida tanlangan naslli pillarning erkak va urg‘ochi jinslari uchun pilla vaznining o‘rtacha ko‘rsatkichi hisoblandi. Superelita pillalaridan tajriba variantida tanlangan pillalar soni orqali elita urug‘lari tayyorlash uchun pilla qobig‘i donadorligi va kompakligi buyicha tanlash mumkin bo‘lgan intensivlik hisoblandi, ya‘ni ushbu usulda necha foiz pillalar nasl uchun tanlanishi mumkinligi aniqlandi. Qiyoslovchi variantda esa zotlarning elita urug‘lari qiyoslovchi superelita urug‘laridan mavjud texnologiya asosida tayyorlandi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Go‘zal va Marvarid zotlarining superelita pillalari terib olingach, qurtlar hayotchanligi aniqlangandan so‘ng qaytarilishdagi pillalar aralashtirildi. Ana shu pillalar aralashmasidan hech qanday tanlash va saralashsiz Go‘zal zotidan 1470 dona va Marvarid zotidan 1474 dona pillalar olindi. Zotlarning ushbu to‘plamdagi pillalari dastlab pilla qobig‘i mayda va yirik donadorlikka ega guruhlarga vizual ajratildi (1-jadval).

Go‘zal va Marvarid zotlarining elita urug‘larini tayyorlash uchun pilla qobig‘i donadorligi va kompaktligi bo‘yicha tanlash ishlarining natijalari

Zotlar	Tahlil uchun olingan pillalar soni, dona	Pilla qobig‘i donadorligi bo‘yicha tanlangan pillalar soni, dona	Pilla kobig‘i donadorligi bo‘yicha tanlash intensivligi (P), %	Pillalar kompaktligi bo‘yicha tanlangan pillalar soni, dona	Pilla kompaktligi bo‘yicha tanlash intensivligi (P), %
Go‘zal	1470	911	62,0	592	40,3
Marvarid	1474	869	59,0	584	39,6

Zotlarning pilla kompaktligi uchun aniqlangan pilla vazni ko‘rsatkichlari

Marvarid: - ♀ $\bar{X}_{pop}=2,46$ 2,36-2,46-2,56 g oralg‘idagi pillalar olingan;

- ♂ $\bar{X}_{pop}=2,03$ 1,93-2,03-2,13 g oralg‘idagi pillalar olingan;

Go‘zal: - ♀ $\bar{X}_{pop}=2,47$ 2,37-2,47-2,57 oralg‘idagi pillalar olingan;

- ♂ $\bar{X}_{pop}=1,96$ 1,86-1,96-2,06 oralg‘idagi pillalar olingan.

Go‘zal zotidan pilla qobig‘i mayda bo‘lgan 911 dona va Marvarid zotidan 869 dona pillalar ajratib olindi. Bu jarayonda tanlash intensivligi Go‘zal zotida 62,0% va Marvarid zotida 59,6% ni tashkil etdi. Keyingi tanlash bosqichi pilla qobig‘ining kompaktligi bo‘yicha tanlash bo‘lib, buning uchun mayda donador qobiqqa ega, tig‘iz o‘ralgan va, eng asosiysi, pilla vazni ushbu populyasiyaning o‘rtacha vaznidan +0,2 g ga farq qiluvchi pillalarni tanlash lozim bo‘ladi. Pilla qobig‘i donadorligi bo‘yicha tanlab olingan pillalar vaznining, eng avvalo, o‘rtacha ko‘rsatkichi aniqlandi va keyingi bosqichda pillalar kompaktligiga qarab vizual ravishda o‘rtacha kattalikdagi pillalar tanlandi. Superelita pillalarini tanlash jarayonini o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, bu bosqichda pillalar hajmi anchagina ko‘p bo‘lib, ularni yakka tartibda tortish imkoni yo‘q. Shuning uchun biz kompakt pillalarni vizual tanlashga qaror qildik. Bu tanlash jarayonida Go‘zal zotidan 592 dona va Marvarid zotidan 534 dona pillalar tanlashga erishildi. Pilla qobig‘i kompaktligi bo‘yicha tanlash intensivligi Go‘zal zotida 40,5% va Marvarid zotida 39,6% ni tashkil etdi. Shundan so‘ng naslli pillalar vaznining o‘rtacha ko‘rsatkichi 15♀ va 15♂ pilla namunalarini tortish orqali aniklandi.

Demak, Go‘zal zoti populyasiyasining o‘rtacha ko‘rsatkichi urg‘ochi jinsda $\bar{X}_{pop}=2,47$ g bo‘lib, kompakt pillalar deb, 2,37-2,57 g, ya‘ni $\pm 0,2$ g oralg‘idagi pillalar tanlab olingan va erkak jins populyasiyasida esa $\bar{X}_{pop}=1,96$ g bo‘lgan holda, kompakt pillalar sifatida 1,80-2,00 g oralg‘idagi vaznga ega pillalar tanlab olishga erishildi. Marvarid zotida populyasiyaning o‘rtacha ko‘rsatkichi urg‘ochi jins uchun 2,36-2,56 g va erkak jins uchun 1,93-2,13 g oralg‘idagi pillalar tanlab olishga muvofiq bo‘lindi. Kompakt pillalarni tanlash jarayonida Go‘zal zotining 1470 ta pillalaridan 592 ta kompakt pillalar va Marvarid zotining 1474 ta pillalaridan 584 ta kompakt pillalar tanlab olindi. Tanlash intensivligi Go‘zal va Marvarid zotlarida mos ravishda $R=40,3\%$ va $R=39,6\%$ ni tashkil etdi. Ikki zot bo‘yicha o‘rtacha 40% jadallikda pillalarni tanlash mumkinligi aniqlandi. Demak, superelita pillalaridan nasl uchun pilla qobig‘i donadorligi va kompaktligi bo‘yicha 40,3-39,6 % atrofida eng sifatli pillalarni tanlab olish mumkin ekan.

Xulosa. Oilalar pitomnigida olib borilgan seleksion tajribalar pilla qobig‘i donadorligi va kompaktligi bo‘yicha naslli pillalarni tanlash mumkin bo‘lgan foyizi aniqlanib, superelita bosqichida 40% intensivlikda naslli pillalar tanlash isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasirillayev U.N., Lejenko S.S., Umarov Sh.R. “Tut ipak qurti naslchilik ishining asosiy uslubiy qoidalari”. //Urug‘chilik va naslchilik korxonalarini uchun rahbariy hujjat. – Toshkent, 2007.
2. Nasirillayev B.U., Giyasova K.S., Jumaniyozov M.Sh. “Методика тестирования технологических свойств коконов по зернистости шелковой оболочки и компактности коконов тутового шелкопряда”.//Naslchilik korxonalarini uchun uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2015.
3. Nasirillayev U.N., Lejenko S.S. Pilla vazni va ipak tolasi ingichkaligi o‘rtasidagi bog‘lanishga oid. //“O‘zbekiston Respublikasida ipakchilik mahsulotlarining sifatini oshirish yo‘llari”. Mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent, 1997 y. 25-26 b.
4. Nasirillayev B.U., Lejenko S.S. Наследование оттеночности шелковой оболочки коконов тутового шелкопряда. // Ipakchilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimining ilmiy asoslari”. – Toshkent, 2004. 57-61-b.